

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ**

ПРОГРАМА

**XLIII Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих учених, здобувачів вищої освіти**

**«АВІАЦІЯ ТА КОСМОНАВТИКА: НАПРЯМИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»**

*(присвячена 75-річчю Української державної льотної академії,
Міжнародному дню авіації та космонавтики та Дню працівників
ракетно-космічної галузі України)*

08 квітня 2026 року

Кропивницький

2026

DOI: [10.5281/zenodo.19591888](https://doi.org/10.5281/zenodo.19591888)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
UKRAINIAN STATE FLIGHT ACADEMY

PROGRAM

**of the XLIII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference
of Early-Career Researchers, PhD and University Students
"AVIATION AND COSMONAUTICS: DIRECTIONS
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT"**

*(Dedicated to the 75th anniversary of the Ukrainian State Flight Academy,
the International Day of Aviation and Cosmonautics, and the Day of
Rocket and Space Industry Workers of Ukraine)*

8 April 2026

Kropyvnytskyi

2026

DOI: [10.5281/zenodo.19591888](https://doi.org/10.5281/zenodo.19591888)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГОЛОВА:

Стецюк Богдан Романович — доктор юридичних наук, професор, ректор академії.

СПІВГОЛОВИ:

Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна — кандидат технічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених академії.

Ставертій Софія Станіславівна — здобувач вищої освіти, в.о. голови курсантського студентського самоврядування академії.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Залевський Анатолій Васильович — кандидат технічних наук, доцент, проректор академії з навчальної, науково-методичної та виховної роботи.

Подопрігора Наталія Володимирівна — доктор педагогічних наук, професор, в.о. проректора академії з наукової роботи та міжнародної діяльності.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Невиніцин Андрій Миколайович — кандидат технічних наук, доцент, в.о. декана факультету льотної експлуатації академії;

Письменна Марія Сергіївна — доктор економічних наук, професор, в.о. декана факультету авіаційного менеджменту академії;

Неділько Сергій Миколайович — доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів академії;

Панченко Володимир Анатолійович — доктор економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності академії;

Радул Валерій Вікторович — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисципліна академії;

Супрун Володимир Миколайович — кандидат юридичних наук, доцент, в.о.

завідувача кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності академії;

Сікірда Юлія Володимирівна — кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності академії;

Сахненко Яна Сергіївна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки академії;

Пальоний Андрій Сергійович — кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху;

Півень Вікторія Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки;

Суркова Катерина Вікторівна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем;

Романько Ірина Іванівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін;

Чорноглазова Ганна Віталіївна — кандидат педагогічних наук, начальник відділу міжнародних зв'язків, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- ❖ Онлайн-реєстрація та підключення учасників (09:30 – 10:00).
- ❖ Урочисте відкриття конференції (10:00 – 10:30).
- ❖ Пленарне засідання (10:30 – 11:30).
- ❖ Технічна перерва / Модерація секцій (11:30 – 11:45).
- ❖ Робота за секціями (11:45 – 14:30).
- ❖ Підбиття підсумків, закриття конференції (14:30 – 15:00).

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- ❖ Виступи на пленарному засіданні — до 5 хвилин.
- ❖ Виступи на засіданнях секцій — до 10 хвилин.
- ❖ Обговорення доповідей, запитання та відповіді — до 3 хвилин.
- ❖ **Робочі мови конференції:** українська, англійська.

ПОРЯДОК РОБОТИ:

09:30 – 10:00 | ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКІВ

Посилання на конференцію Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/83861123993?pwd=jJwaBqKh1xmGjB8sQvGfAOXjOQm9sN.1>

Ідентифікатор конференції: 838 6112 3993

Код доступу: 477138

10:00 – 10:30 | УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІТАЛЬНІ СЛОВА

Стецюк Богдан Романович — доктор юридичних наук, професор, ректор академії (голова оргкомітету).

Сімахова Анастасія Олексіївна — Голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України; доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного університету «Київський авіаційний інститут».

Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна — кандидат технічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених академії (співголова оргкомітету).

Гапша Анна Романівна — здобувач вищої освіти 2 курсу, старшина 941 групи, член курсантського студентського самоврядування академії.

10:30 – 11:30 | ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1. **Романько Ірина Іванівна** — кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін:

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ: ШЛЯХ УСПІХУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

2. **Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна** — кандидат технічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених академії.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В УКРАЇНІ

3. **Гапша Анна Романівна** — здобувач вищої освіти 2 курсу, старшина 941 групи, член курсантського студентського самоврядування академії.

КУРСАНТСЬКЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЛЬОТНІЙ АКАДЕМІЇ: НАВЧАННЯ, РОЗВИТОК ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ

4. **Залевський Анатолій Васильович** — кандидат технічних наук, доцент, проректор академії з навчальної, науково-методичної та виховної роботи:

УНІКАЛЬНІСТЬ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ ЯК АВІАЦІЙНОЇ ДЕРЖАВИ

5. **Подопригора Наталія Володимирівна** — доктор педагогічних наук, професор, в.о. проректора академії з наукової роботи та міжнародної діяльності:

СИНЕРГІЯ НАУКИ ТА МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ДРАЙВЕР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УДЛА

6. **Невиніцин Андрій Миколайович** — кандидат технічних наук, доцент, в.о. декана факультету льотної експлуатації академії:

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПІЛОТІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ

7. **Письменна Марія Сергіївна** — доктор економічних наук, професор, в.о. декана факультету авіаційного менеджменту академії:

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АВІАЦІЇ: СИНЕРГІЯ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА

11:30 – 11:45 | ТЕХНІЧНА ПЕРЕРВА (*Налаштування та перехід до залів секційних засідань*)

11:45 – 14:30 | РОБОТА СЕКЦІЙ (*Усні доповіді та обговорення*)

Секція 1. Спадщина та майбутнє: 75 років підготовки авіаційних фахівців

Секція 2. Авіаційна інженерія та управління авіаційним виробництвом: Сучасні концепти та молодіжні ініціативи

Секція 3. Аеронавігаційне обслуговування та цифровізація повітряного руху

Секція 4. Інформаційні технології, робототехнічні системи: моделювання, практичне застосування і професійне навчання

Секція 5. Економіка, правове регулювання та стратегічний менеджмент авіаційної галузі

Секція 6. Льотна експлуатація, людський фактор, професійна та мовна підготовка в авіації

Секція 7. Інтеграція авіаційної безпеки, пошуково-рятувального забезпечення та спеціальної фізичної підготовки

14:30 – 15:00 | ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ТЕМАТИЧНА РОБОТА СЕКЦІЙ

СЕКЦІЯ 1. СПАДЩИНА ТА МАЙБУТНЄ: 75 РОКІВ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ

— ✈ —

Модератор: Романько Ірина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін.

Підключитися до секції 1 у **Zoom**:

<https://us04web.zoom.us/j/2306715900?pwd=Z1acKjZ8W3zgwEjP9DF97877JuJ6G5.1&omn=78646864302>

Ідентифікатор конференції: 230 671 5900

Код доступу: 10ir10ro

— ✈ —

БЛОК А: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ

1. **Аль Мубарак Алі Маісамович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АВІАЦІЙНА СПАДЩИНА: МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ, ІНТЕРАКТИВНИЙ МУЗЕЙ-ЛІТАК АН-24

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

2. **Білопольський В'ячеслав Євгенійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІСТОРІЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО ЛЬОТНО-ШТУРМАНСЬКОГО УЧИЛИЩА ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ (1970–1986)

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

3. **Богаєнко Світлана Віталіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

НАЧАЛЬНИКИ КВЛУ ЦА: ПЕРСОНАЛІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої

школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

4. **Брайко Руслан Миколайович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЕКСКУРСІЙНІ ЛОКАЦІЇ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

5. **Романько Ірина Іванівна** (к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін, Українська державна льотна академія, Україна), **Кондрашенко Іван Сергійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УЧАСТЬ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ НАУ В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ «УКРАЇНА-НОРВЕГІЯ»

6. **Ковбасюк Поліна Назарівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АВІАФЕСТИВАЛЬ «ВИСЬ» НА НАВЧАЛЬНОМУ АЕРОДРОМІ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

7. **Козир Дмитро Ігорович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІСТОРІЯ АЕРОДРОМУ КАНАТОВЕ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ 60-ГО ВИЩОГО АВІАЦІЙНОГО УЧИЛИЩА ЛЬОТЧИКІВ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

8. **Власова Катерина Романівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

БОРИС ЧИЖОВ – ВИПУСКНИК КІРОВОГРАДСЬКОГО 60-ГО ВІЙСЬКОВОГО АВІАЦІЙНОГО УЧИЛИЩА ЛЬОТЧИКІВ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої

школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

9. **Гамзіна Софія Андріївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР АВІАКОМПАНІЇ «УРГА» ЛЕОНІД ШМАЄВИЧ –
ВИПУСКНИК КШВЛП ЦА*

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

10. **Містота Олеся Олегівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*СТЕПАН ЧОБАНУ ТА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ:
РОДИННИЙ ЗВ'ЯЗОК КРІЗЬ ПОКОЛІННЯ І ПРОСТІР*

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

11. **Небензя Катерина Володимирівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ЗАГИНУЛИ ЗА УКРАЇНУ: ВИПУСКНИКИ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ АНДРІЙ
ГРЯДЮШКО ТА СЕРГІЙ ДОВГЕНКО*

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

12. **Добрострой Діана Ігорівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРОЙ АЗЕРБАЙДЖАНУ ОЛЕКСАНДР КАЛЯНІНОВ –
ВИПУСКНИК УДЛА*

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

БЛОК Б: ІСТОРІЯ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

1. **Мостовий Тарас Григорович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПОСТАТЬ ОЛЕКСАНДРА ЖИБРОВА У МЕМОРІАЛІ «ВІЙСЬКОВІ ЛЬОТЧИКИ –

НАШІ КРАЯНИ»

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

2. **Тимофєєва Дана Євгенівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

РОЛЬ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОВІТРОПЛАВАННЯ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ СПРАВИ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

3. **Черняк Назар Дмитрович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

«ЛЕТУНСЬКИЙ» ПЕРІОД БІОГРАФІЇ ПЕТРА ФРАНКА

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

4. **Шашина Дар'я Сергіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІОНЕР РОЗВИТКУ ЛІТАКОБУДУВАННЯ В ЄВРОПІ ТА США ВЕСЛАВ ЗЕНОН СТЕПНЕВСЬКИЙ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

5. **Шеховцова Діана Євгенівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АВІАКОНСТРУКТОР ФРЕНК ПЯСЕЦЬКИЙ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

БЛОК В: ІНОЗЕМНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УДЛА ПРО ІСТОРІЮ АВІАЦІЇ АЗЕРБАЙДЖАНУ, ТУРЕЧЧИНИ, МОНГОЛІЇ ТА ЕКВАДОРУ

1. **Халіллі Алі Ібрагім огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

БАКУ 1910 РОКУ: ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ НА КАВКАЗІ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

2. **Ганбаров Самір Заур огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІСТОРІЯ БАКИНСЬКОЇ ОФІЦЕРСЬКОЇ ШКОЛИ МОРСЬКОЇ АВІАЦІЇ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

3. **Гулієв Мехді Гюльмамед огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АВІАТОРИ АЗЕРБАЙДЖАНУ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

4. **Закіров Канан Вусал огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АВІАЦІЙНА ПОЛІТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918–1920 рр.)

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

5. **Ахмадлі Алі Еміль огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІСТОРІЯ АВІАЦІЙНОЇ ПОШТИ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

6. **Рзазаде Джабраїл Акшін огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА АВІАЦІЯ У 1930-Х РОКАХ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої

школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

7. **Магеррамов Махір Відаді огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПЕРШІ ЖІНКИ-ЛЬОТЧИЦІ В ІСТОРІЇ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

8. **Шахвердієв Ельгюн Ельнур огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-ПЛОТА В ТУРЕЧЧИНІ: ВНЕСОК САБІХИ ГЬОКЧЕН

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

9. **Ях'яєв Мірах'я Нізамі огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ГУСЕЙНБАЛА АЛІЄВ – ЛЬОТЧИК-АС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

10. **Шіваханли Халіда Асіф кизи** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНІ СИЛИ АЗЕРБАЙДЖАНУ У ПЕРШІЙ КАРАБАСЬКІЙ ВІЙНІ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

11. **Маммадов Магомедалі Момін огли** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЦИВІЛЬНА АВІАЦІЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

12. Зохрабзаде Алі Ельнур огли (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МУЗЕЙ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ АЗЕРБАЙДЖАНУ: ПАМ'ЯТЬ ПРО ЛЬОТЧИКІВ І КЛЮЧОВІ ПОДІЇ В ІСТОРІЇ.

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

13. Гюлсой Юсуф Каан (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ЖІНОК В АВІАЦІЇ ТУРЕЧЧИНИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ І ТРАНСФОРМАЦІЇ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

14. Бадамсамбуу Мунх-Уянга (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

У НЕБІ ХАЛХИН-ГОЛУ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

15. Ган-Очір Хучітбілег (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВІЙСЬКОВИЙ ЛЬОТЧИК І КОСМОНАВТ МОНГОЛІЇ ЖУГДЕРДЕМІДІЙН ГУРРАГЧАА

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

16. Гарсія Севаллос Суріс Сахіан (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

НАЦІОНАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ КОМПАНІЇ ЕКВАДОРУ ЯК ОБ'ЄКТ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

17. Гомез Запата Гаель Даміан (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ ЕКВАДОРУ ТА ЇХ РОЛЬ У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

18. Гузман Моралес Кевін Антоніо (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВИКОРИСТАННЯ АВІАЦІЇ У ПЕРУАНО-ЕКВАДОРСЬКИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

19. Севалльос Моліна Кевін Анібаль (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ В ЕКВАДОРІ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

20. Карраско Ідальго Джоан Едуардо (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЕКВАДОРУ: СТРУКТУРА, ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ

Науковий керівник: Романько І. І., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін УДЛА.

СЕКЦІЯ 2. АВІАЦІЙНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ВИРОБНИЦТВОМ: СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ ТА МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ

— ✈ —

Модератор: Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності.

Підключитися до секції 2 у Zoom:

<https://us04web.zoom.us/j/2733078835?omn=77826284502>

Ідентифікатор конференції: 273 307 8835

Код доступу: 5555

— ✈ —

1. **Баклан Матвій Євгенович, Мисник Віталій Петрович, Хомматдурдієв Азат** (здобувачі вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АЕРОПОРТОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ

Науковий керівник: Чорногор Н. О., к.пед.н., доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

2. **Бричка Костянтин Миколайович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУЧАСНОЇ НАДЗВУКОВОЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Науковий керівник: Лефтор В. В., старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

3. **Бєлан Ірина Віталіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ В ПОВНІСТЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛІТАКАХ

Науковий керівник: Лефтор В. В., старший викладач кафедри конструкції

повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

4. **Гапуренко Костянтин Петрович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНТЕГРАЦІЯ БПЛА В КОНЦЕПЦІЮ URBAN AIR MOBILITY (UAM)

Науковий керівник: Коваленко Н. О., к.пед.н., доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

5. **Горностаєв Олексій Вячеславович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ НАВІГАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ НА AIRBUS A350-900

Науковий керівник: Хафізов А. В., старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

6. **Гриценко Микита Віталійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПУЛЬСУЮЧИХ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ НА ВИСОКОШВИДКІСНИХ БПЛА

Науковий керівник: Хрулев О. Е., д.т.н., професор, професор кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

7. **Дерело Владислав Валентинович** (здобувач вищої освіти), **Сагун Єлизавета Сергіївна** (доктор філософії, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСІВ ОПТИМІЗАЦІЇ

8. **Драч Анастасія Анатоліївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СУЧАСНИХ АВІАЛАЙНЕРІВ

Науковий керівник: Лефтор В. В., старший викладач кафедри конструкції

повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

9. **Жеруха Юлія Олегівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЛІТАКАХ МАГІСТРАЛЬНОГО КЛАСУ

Науковий керівник: Хафізов А. В., старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

10. **Зеленський Артем Сергійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕРГАТИЧНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ

Науковий керівник: Сікірда Ю. В., к.т.н, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

11. **Кашуба Тарас Павлович** (здобувач вищої освіти), **Сагун Єлизавета Сергіївна** (доктор філософії, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

12. **Маслій Ярослав Юрійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ

Науковий керівник: Сікірда Ю. В., к.т.н, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

13. **Пічугін Роман Вікторович** (здобувач вищої освіти), **Коваленко Надія Олегівна** (к.пед.н., доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ АЕРОПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ*

14. Рева Максим Сергійович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГВИНТОКРИЛИХ
ПОВІТРЯНИХ СУДЕН У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ*

Науковий керівник: Коваленко Н. О., к.пед.н., доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

15. Синицька Анна Валеріївна, Кушнеров Олег Олександрович, Несенко Катерина Костянтинівна (здобувачі вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ*

Науковий керівник: Черногор Н. О., к.пед.н., доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

16. Шевченко Данііл Андрійович, Тараненко Зоряна Сергіївна, Мустафасєв Заур Мубаріз огли (здобувачі вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
АЕРОПОРТАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ*

Науковий керівник: Черногор Н. О., к.пед.н., доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності УДЛА.

17. Breus Danyil Pavlovych (Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

*INNOVATIVE APPROACHES TO AIRLINE MANAGEMENT: DIGITAL SOLUTIONS
AND DATA ANALYTICS*

Scientific supervisor: Sahun Ye. S., PhD, Senior Lecturer, Department of Aircraft Structures, Aviation Engines, and Maintenance of Airworthiness, Ukrainian State Flight Academy.

СЕКЦІЯ 3. АЕРОНАВІГАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Модератор: Пальоний Андрій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху.

Підключитися до секції 3 у **Zoom**:

<https://us05web.zoom.us/j/86401325581?pwd=JFrNvwFvdaawvJ68s72ObIqgCY7Nzc.1>

Ідентифікатор конференції: 864 0132 5581

Код доступу: u7Fb9q

1. **Бордей Мартін Євгенійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНЕРЦІАЛЬНІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ GNSS

Науковий керівник: Жалінський О. І., старший викладач кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

2. **Брикалін Михайло Олександрович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ДОСВІД ЄВРОКОНТРОЛЮ У ВПРОВАДЖЕННІ AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE - BROADCAST (ADS-B) ЯК ДОРОЖНЯ КАРТА ДЛЯ УКРАЇНИ

Науковий керівник: Жалінський О. І., старший викладач кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

3. **Бублик Анастасія Сергіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПОСТАНОВКА НАУКОВОГО ЗАВДАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ БПЛА НА ВСІХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Науковий керівник: Калашник Г. А., д.геол.н., професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

4. **Бурага Марія Сергіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

КОНЦЕПЦІЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ВІЛЬНИХ МАРШРУТІВ У СУЧАСНОМУ АЕРОНАВІГАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

Науковий керівник: Невиніцин А. М., к.т.н., доцент, в.о. декана факультету льотної експлуатації, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

5. **Гасленко Анна Сергіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВТОМИ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОВАЙДЕРІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Науковий керівник: Пальоний А. С., к.т.н., доцент, в.о. завідувача к аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

6. **Горобець Павло Вікторович** (здобувач вищої освіти), **Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна** (к.т.н., доцент, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ

7. **Голубенко Богдан Владиславович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ АТМОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГНОЗУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ

Науковий керівник: Калашник Г. А., д.геол.н., професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

8. **Данильченко Дар'я Анатоліївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АЕРОНАВІГАЦІЇ: ВІД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ДО ІНТЕГРАЦІЇ U-SPACE

Науковий керівник: Невиніцин А. М., к.т.н., доцент, в.о. декана факультету льотної

експлуатації, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

9. **Данильченко Дар'я Анатоліївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ТЕХНОЛОГІЇ ВІДДАЛЕНИХ ВЕЖ (RTS) ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ

Науковий керівник: Пальоний А. С., к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

10. **Джафарова Ельміра Ільгарівна** (здобувач вищої освіти), **Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна** (к.т.н., доцент, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЛІЗИНГ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

11. **Дикій Богдан Олександрович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АНАЛІЗ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БПЛА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ДАНИХ

Науковий керівник: Калашник Г. А., д.геол.н., професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

12. **Мордован Андрій Віталійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ ДИНАМІЧНОГО ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Науковий керівник: Калашник-Рибалко М. А., к.т.н., доцент, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

13. **Нестеренко Олександр Миколайович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПОСТАНОВКА НАУКОВОГО ЗАВДАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ УМОВАХ

Науковий керівник: Калашник Г. А., д.геол.н., професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

14. Одайник Борис Володимирович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПОСТАНОВКА НАУКОВОГО ЗАВДАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДНИХ УМОВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ БПЛА

Науковий керівник: Калашник Г. А., д.геол.н., професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

15. Пасічна Вікторія Вікторівна (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ДИНАМІЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ СЦЕНАРІЇВ ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ ТРЕНАЖЕРІВ

Науковий керівник: Пальоний А. С., к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ: МОДЕЛЮВАННЯ, ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ І ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

— ✈ —

Модератор: Суркова Катерина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем.

Посилання на конференцію Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/83861123993?pwd=jJwaBqKh1xmGjB8sOvGfAOXjOOm9sN.1>

Ідентифікатор конференції: 838 6112 3993

Код доступу: 477138

— ✈ —

1. **Биков Михайло Сергійович** (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна*):

ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE-СЕРВІСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИКА: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Науковий керівник: Данилко Оксана Григорівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

2. **Волобоєв Артур Олегович** (*Доктор філософії, Донецький державний університет внутрішніх справ, м. Кропивницький, Україна*):

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

3. **Волобоєва Злата Олегівна** (*здобувач вищої освіти, Донецький державний університет внутрішніх справ, м. Кропивницький, Україна*):

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗАГРОЗАМ В АВІАЦІЙНОМУ СЕКТОРУ

Науковий керівник: Габорець О. А., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції імені Е. О. Дідоренка Донецького

державного університету внутрішніх справ.

4. **Гіруліс Оксана Віталіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПОЛЬОТІВ

Науковий керівник: Суркова К. В., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

5. **Горбик Нікіта, Олексієнко Олександр** (Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна):

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ЛІНІЙ КЕРУВАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ БЕЗПЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ АКТИВНИХ КІБЕРЗАГРОЗ

6. **Дейнекін Павло Анатолійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНІ МЕТОДИ РЕЛОКАЛІЗАЦІЇ БПЛА: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Науковий керівник: Якуніна І. Л., к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

7. **Джума Амін Ахмадович** (здобувач вищої освіти), **Джума Людмила Миколаївна** (к.т.наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ БПЛА

8. **Кириєнко Максим** (здобувач вищої освіти, Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна):

ЗАГРОЗИ РАДІОЛІНІЙ КЕРУВАННЯ БПЛА ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУПУТНИКОВИХ КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ (STARLINK) В УМОВАХ РЕБ ТА КІБЕРПРОТИБОРСТВА

9. **Козак Сергій Володимирович, Кохан В'ячеслав Володимирович** (наукові співробітники, Національний університет «Чернігівська політехніка»,

м. Чернігів, Україна):

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНИХ БЕЗПЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ У БОЙОВИХ УМОВАХ

10. Сардінська Альона Юріївна (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):*

ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ ПЛАТФОРМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТУВАЛЬНИКІВ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Науковий керівник: Дробін А. А., к.пед.н., доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

11. Сидорова Аліна Олександрівна (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):*

АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ METAR/TAF/SIGMET

Науковий керівник: Подопригора Н. В., д.пед.н., професор, професор кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

12. Скороход Максим Юрійович (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):*

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДИСТАНЦІЙНИХ ПЛОТІВ БЕЗПЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Науковий керівник: Суркова К. В., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

13. Ткаченко Руслана Сергіївна (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):*

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДИКТИВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Науковий керівник: Данилко О. Г., к.пед.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

14. Черненко Андрій Миколайович, Карімов Салман (*здобувачі вищої*

освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

MISSION PLANNER ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЬОТІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Науковий керівник: Долгоєрова К.В., старший викладач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

15.Ярема Роман Ігорович (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):*

НАЗЕМНІ РОБОТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ: СТРАТЕГІЧНА ПЕРЕВАГА ДЛЯ УКРАЇНИ

Науковий керівник: Яқуніна І. Л., к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем УДЛА.

16.Kuzin Mykyta Viacheslavovych (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):*

STRESS-STRAIN STATE OF AIRCRAFT LANDING GEAR ELEMENTS DURING LANDING

Scientific supervisor: Podoprygora N. V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Information Technologies and Aviation Robotic Systems, USFA.

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Модератор: Панченко Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності.

Підключитися до секції 5 у **Zoom**:

<https://zoom.us/j/96247537102?pwd=LkVlqRWKIwNfn5dbjOqixOQT2aziag.1>

Ідентифікатор конференції: 962 4753 7102

Код доступу: 2NYAMm

1. **Алеян Варздат** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Науковий керівник: Живко З. Б., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

2. **Бун'ят Зада Шахла Вугар кизи** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В АВІАКОМПАНІЇ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Науковий керівник: Панченко В. А., д.е.н., д.н. з держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

3. **Бурма Сергій Костянтинівич** (к.ю.н., доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, Київський університет інтелектуальної власності та права, м. Київ, Україна):

ОКРЕМІ ДУМКИ СУДДІВ МС ООН ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ЧИКАЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1944 РОКУ

4. **Гаврилова Аліса Олександрівна, Алеян Варздат** (здобувачі вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Науковий керівник: Баранов В. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

5. **Гаращенко Євгенія Олексіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Науковий керівник: Мірошніченко І. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

6. **Гасимов Фарід** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ АВІАКОМПАНІЙ

Науковий керівник: Панченко В. А., д.е.н., д.н. з держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

7. **Котятко Тетяна Віталіївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖУ

Науковий керівник: Єрмоленко-Князева Л. С., к.ю.н., адвокат, доцент кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності УДЛА.

8. **Кузін Микита В'ячеславович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Науковий керівник: Мірошніченко І. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

9. **Кушнерьова Дар'я Юріївна, Гордієнко Євгенія Іванівна, Дадашов Алі, Прядко Даша Олександрівна** (здобувачі вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Науковий керівник: Живко З. Б., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

10.Лозинська Аліна Олегівна (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА: ПРАВОВА ПРИРОДА, ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

Науковий керівник: Єрмоленко-Князева Л. С., к.ю.н., адвокат, доцент кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності УДЛА.

11.Любченко Єгор Вячеславович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Науковий керівник: Супрун В. М., к.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності УДЛА.

12.Лях Ганна Олександрівна (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОЛЬОТІВ НАД МІЖНАРОДНИМИ ПРОТОКАМИ

Науковий керівник: Антонова О. Р., д.н. з держ.упр., доцент, професор кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності УДЛА.

13.Маліков Рустам Руфат огли (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СИСТЕМНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАКОМПАНІЙ

Науковий керівник: Панченко В. А., д.е.н., д.н. з держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

14.Маммадбайова Наргіз (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Науковий керівник: Панченко В. А., д.е.н., д.н. з держ.упр., професор, завідувач

кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

15. Матвієнко Богдан Віталійович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Науковий керівник: Єрмоленко-Князева Л. С., к.ю.н., адвокат, доцент, доцент кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності УДЛА.

16. Мірошниченко Інга Станіславівна (к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності, Українська державна льотна академія, Україна):

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

17. Поліщук Дмитро Станіславович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ: УРОКИ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗОВИХ ПОДІЙ

Науковий керівник: Панченко В. А., д.е.н., д.н. з держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

18. Шаповалов Дмитро Олександрович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Науковий керівник: Письменна М. С., д.е.н., професор, в.о. декана факультету авіаційного менеджменту, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності УДЛА.

19. Цюпа Богдан Олександрович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОЛЬОТІВ НАД АРХІПЕЛАЖНИМИ ВОДАМИ

Науковий керівник: Антонова О. Р., д.н. з держ.упр., доцент, професор кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності УДЛА.

СЕКЦІЯ 6. ЛЬОТНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР, ПРОФЕСІЙНА ТА МОВНА ПІДГОТОВКА В АВІАЦІЇ

— ✈ —

Модератори:

Неділько Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів;

Півень Вікторія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки.

Підключитися до секції 6 у Zoom:

Посилання на конференцію Zoom:

<https://us04web.zoom.us/j/73050251838?pwd=CVVnQva4HwosF1Cajbg6GhkiVCzhBH.1>

Ідентифікатор конференції: 730 5025 1838

Код доступу: M8dXH7

— ✈ —

1. **Антипенко Ростислав Вікторович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИОЖЕЛЕДНОЇ ОБРОБКИ ПС

Науковий керівник: Романович М. І., старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів УДЛА.

2. **Беляєв Микола Олександрович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Науковий керівник: Калашник Г.А., д.геол.н., професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху УДЛА.

3. **Бреус Павло Петрович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ – ПЛОТІВ

Науковий керівник: Єніна І. І., к.т.н., доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів УДЛА.

4. **Касьян Анастасія Юріївна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АВІАЦІЙНІ КАТАСТРОФИ ТА РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ

Науковий керівник: Романович М. І., старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів УДЛА.

5. **Ковбасюк Поліна Назарівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВПЛИВ ПЕРЕПАДІВ ТА ЗНИЖЕННЯ ТИСКУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ У ПОЛЬОТІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Науковий керівник: Кравчук В. В., ст. викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів УДЛА.

6. **Косівський Іван Васильович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЛЬотної ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАВІГАЦІЇ РОЇВ БПЛА: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР І ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ

Науковий керівник: Неділько С. М., д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів УДЛА.

7. **Кочерженко Максим Олегович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ТРАЄКТОРНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ БПЛА

Науковий керівник: Єніна І. І., к. т. н., доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів УДЛА.

8. **Скороход Максим Юрійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В ЕРГАТИЧНИХ СИСТЕМАХ: ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОМАНДНА ВЗАЄМОДІЯ

Науковий керівник: Кравчук В. В., старший викладач кафедри льотної експлуатації

та безпеки польотів УДЛА.

9. **Старосельцев Олександр Юрійович** (здобувач вищої освіти), **Ситник Юрій Борисович** (к.т.н., доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ УНИКНЕННЯ ЗІТКНЕНЬ У СИСТЕМАХ НАВІГАЦІЇ БПЛА

Науковий керівник: Ситник Ю. Б., к.т.н., доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів УДЛА.

10. **Шарко Ярослав Денисович**, **Сокотило Руслан Сергійович** (здобувачі вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОМИЛОК ЛЬОТНИХ ЕКІПАЖІВ

Науковий керівник: Романович М. І., старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів УДЛА.

11. **Antypenko Rostyslav Viktorovych** (Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

THE SIGNIFICANCE OF THE HUMAN FACTOR IN MAINTAINING FLIGHT SAFETY IN CIVIL AVIATION

Scientific supervisor: Lomakina M. Ye., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

12. **Brychka Kostyantyn Mykolaiovych** (Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

SOURCES OF LISTENING COMPREHENSION ANXIETY IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE AVIATION SPECIALISTS

Scientific supervisor: Tsarova L. V., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

13. **Cherniak Nazar Dmytrovych** (Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

COMMUNICATION BARRIERS IN FLIGHT CREW INTERACTION AS CAUSES OF AVIATION INCIDENTS

Scientific supervisor: Piven V. V., PhD in Education, Associate Professor, Head of the Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

14. **Danylchenko Daria Anatoliivna** (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

THE CRITICAL ROLE OF ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY IN AIR TRAFFIC CONTROL AND GLOBAL FLIGHT SAFETY

Scientific supervisor: Tymchenko S. V., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

15. **Danyiuk Artem Yuriiovich** (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

INNOVATIVE METHODS FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE FOR HIGHER EDUCATION SEEKERS WITH NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

Scientific supervisor: Martynenko N. O., PhD in Pedagogics, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

16. **Halytska Anastasiia Mykhailivna** (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

THE IMPACT OF ACCENT AND LANGUAGE BARRIER ON FLIGHT SAFETY

Scientific supervisor: Tymchenko S. V., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

17. **Kasianenko Nikita Kostiantynovich** (*PhD Student*), **Radul Serhii Hryhorovych** (*PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR INTEGRATING AUTONOMOUS MULTICOPTER SYSTEMS INTO CONTROLLED AIRSPACE

Scientific supervisor: Nedilko S. M., Doctor of Technical Sciences, Professor, Acting Head of the Flight Operation and Flight Safety Department, USFA.

18. **Khlevytskyi Stanislav Vasylovych** (*PhD Student*), **Radul Serhii Hryhorovych** (*PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation*

Language Training, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

JUSTIFICATION OF A HYBRID KNOWLEDGE MANAGEMENT ARCHITECTURE FOR PREDICTIVE OPERATIONAL RISK MODELING OF UAV SWARM MISSIONS

Scientific supervisor: Nediiko S. M., Doctor of Technical Sciences, Professor, Acting Head of the Flight Operation and Flight Safety Department, USFA.

19. Mudrachenko Serhii Serhiiiovych, Tarasiuk Sofiia Yuriivna, Rozhkova Kateryna Kostiantynivna (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

RUNWAY INCURSIONS: CAUSES AND PREVENTION STRATEGIES

Scientific supervisor: Tymchenko S. V., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

20. Pasichna Viktoriia Viktorivna (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

THE IMPACT OF FATIGUE AMONG AIR TRAFFIC CONTROLLERS ON THE FLIGHT SAFETY

Scientific supervisor: Piven V. V., PhD in Education, Associate Professor, Head of the Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

21. Polishchuk Dmytro Stanislavovych (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT MODELS: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND SAFEGUARD MECHANISMS

Scientific supervisor: Muravska S. M., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

22. Reznichenko Bohdan Yuriiovych (*PhD Student*), **Radul Serhii Hryhorovych** (*PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*), **Nediiko Serhii Mykolaiovych** (*Doctor of Technical Sciences, Professor, Acting Head of the Flight Operation and Flight Safety Department, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

GRAPH THEORY-BASED MODELS FOR UAV SWARM CONTROL

Scientific supervisor: Nedilko S. M., Doctor of Technical Sciences, Professor, Acting Head of the Flight Operation and Flight Safety Department, USFA.

23. **Shevchenko Oleksii Viktorovych** (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

ESSENTIAL REQUIREMENTS OF AVIATION ENGLISH PROFICIENCY IN AERONAUTICAL ENGINEERING

Scientific supervisor: Tsarova L. V., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

24. **Tkachenko Ruslana Serhiivna** (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

MOBILE-BASED LEARNING OF RADIOTELEPHONY PHRASEOLOGY

Scientific supervisor: Lomakina M. Ye., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

25. **Torbenko Mykyta Mykolaiovych** (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

COMPREHENSIVE PILOT TRAINING: FROM TECHNICAL SKILLS TO LANGUAGE PROFICIENCY

Scientific supervisor: Zelenska L. M., PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

26. **Voitenko Maksym Vadymovych** (*Student, Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine*):

THE IMPACT OF LANGUAGE TRAINING OF AVIATION PERSONNEL ON MINIMIZING ERRORS DURING MAINTENANCE OPERATIONS

Scientific supervisor: Martynenko N. O., PhD in Pedagogics, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, USFA.

СЕКЦІЯ 7. ІНТЕГРАЦІЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

— ✈ —

Модератор: Сахненко Яна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки.

Підключитися до секції 7 у Zoom:

Посилання на конференцію Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/88626677557?pwd=JVPuglnRBaseYfMIE5GR4OraJ2v75z.1>

Ідентифікатор конференції: 886 2667 7557

Код доступу: 813275

— ✈ —

1. **Бухтіяров Олександр Євгенович** (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна*):

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

Науковий керівник: Овчаренко О. Я., старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

2. **Волченко Ярослав Олександрович** (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна*):

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЕРОДРОМНИХ ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Науковий керівник: Овчаренко О. Я., старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

3. **Гасленко Анна Сергіївна** (*здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна*):

НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ ІСАО: ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЩОДО ПИТАНЬ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Науковий керівник: Стратонов В. М., к.т.н., доцент, доцент кафедри пошуку,

рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

4. **Джафарова Ельміра Ільгарівна** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНСПЕКТОРІВ З БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ:
ДОСВІД США ТА КАНАДИ*

Науковий керівник: Стратонов В. М., к.т.н., доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

5. **Загводський Олександр Миколайович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

Науковий керівник: Олефіренко О. Г., старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

6. **Костюков Архип Максимович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПІЛОТА ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Науковий керівник: Лопатюк О. В., к.пед.н., доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

7. **Крук Михайло Миколайович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОЦІНКА ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО РИЗИКУ НЕБЕЗПЕКИ

Науковий керівник: Олефіренко О. Г., старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

8. **Куценко Данііл Сергійович** (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА ПЛАНУВАННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА АЕРОДРОМАХ

Науковий керівник: Овчаренко О. Я., старший викладач кафедри пошуку, рятування

та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

9. Лістровий Андрій Васильович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

РОЗВИТОК ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКОСТІ У МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ

Науковий керівник: Лопатюк О. В., к.пед.н., доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

10.Олексин Микола Павлович (викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ТУРИСТИЧНО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ПІДГОТОВКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ

11.Опря Олександр Васильович (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНА НАДІЙНІСТЬ ФАХІВЦЯ УПР У КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ

Науковий керівник: Бондарчук С. В., к.біол.н., доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.

12.Пилипенко Анна Олександрівна (здобувач вищої освіти, Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ПАСАЖИРІВ ТА ЇХ РУЧНОЇ ПОКЛАЖІ

Науковий керівник: Овчаренко О. Я., старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки УДЛА.